

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ДИНАМИКЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕКРОТИЗИРУЮЩИМИ ИНФЕКЦИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Хамдамов А.Б., Хамдамов И.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. На сегодняшний день остаются нерешенными ключевые научные и практические вопросы: отсутствуют объективные критерии, позволяющие дифференцировать жизнеспособные и некротические ткани при НИМТ у больных с СД; не исследовано влияние современных физических методов (вакуум-, фотодинамической и плазменной терапии) на морфологию, микробиоту и репаративные процессы в инфицированных тканях; не разработан алгоритм, который позволил бы индивидуализировать объем хирургической обработки и последовательность применения физических технологий; не проведено сравнительных исследований эффективности комплексных подходов, основанных на интеграции объективной диагностики и щадящих методов санации.

Ключевые слова: Сахарный диабет, некротизирующие инфекции мягких тканей.

CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL ASPECTS IN THE DYNAMICS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH NECROTIZING SOFT TISSUE INFECTIONS

Khamdamov A.B., Khamdamov I.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. To date, key scientific and practical issues remain unresolved: there are no objective criteria for differentiating viable and necrotic tissues in patients with DM; the effect of modern physical methods (vacuum, photodynamic, and plasma therapy) on morphology, microbiota, and reparative processes in infected tissues has not been studied; an algorithm that would allow individualizing the volume of surgical procedures and the sequence of application of physical technologies; No comparative studies have been conducted on the effectiveness of integrated approaches based on the integration of objective diagnostics and gentle sanitation methods.

Keywords: Diabetes mellitus, necrotizing soft tissue infections.

НЕКРОЗЛАНАЁТГАН ЮМШОҚ ТЎҚИМА ИНФЕКЦИЯЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ ДИНАМИКАСИДА КЛИНИК-МИКРОБИОЛОГИК ЖИХАТЛАР

Хамдамов А.Б., Хамдамов И.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳозирги кунда муҳим илмий ва амалиёт масалалари ҳал этилмаган: диабетли беморларда НИИТ бўйича тирик ва некротик тўқималарни фарқлаш имконини берувчи объектив мезонлар йўқ; замонавий физик усулларнинг (вакуум, фотодинамик ва плазмали терапия) инфекцияланган тўқималарда морфология, микробиота ва репаратив жараёнларга таъсири ўрганилмаган; хирургик ишлов беришнинг ҳажмини ва физик технологияларни қўллаш тартибини индивидуаллаштириш имконини берувчи алгоритм ишлаб чиқилмаган; объектив диагностика ва энгил санация усуллари интеграциясига асосланган комплекс ёндашувларнинг самарадорлигини солиштирувчи тадқиқотлар ўтказилмаган.

Калит сўзлар: Қандли диабет, юмшоқ тўқималарнинг некротизовчи инфекцияси.

e-mail: xamdamov.alisherjon@bsmi.uz, mr.ilyuwa@mail.ru

Актуальность. Некротизирующие инфекции мягких тканей (НИМТ) представляют собой одну из наиболее тяжелых форм хирургической инфекции, сопровождающихся быстрым прогрессированием некроза, высоким риском сепсиса, полиорганной недостаточности и значительной летальностью (1,3,5). Например, исследование в Дании показало, что при НИМТ 30-дневная смертность составляет около 19%, а один год спустя - более 30%. При этом сахарный диабет (СД) выявлен как наиболее частая сопутствующая патология (43% случаев) среди всех больных НИМТ.

Сахарный диабет является серьезным фактором риска инфекций мягких тканей, причем до 80% больных СД в течение жизни сталкиваются с какой-либо кожно-мягкотканевой инфекцией, при этом тяжесть и частота осложнений существенно выше, чем у лиц без СД (2,4,6).

У больных СД инфекции мягких тканей нередко протекают быстрее и с большим поражением глубоких слоев (подкожной клетчатки, фасции, мышц) что соответствует классификации тяжелых форм (III-IV-уровни, по типу D. H. Ahrenholz). Известно, что СД способствует замедленной заживляемости ран, нарушению микроциркуляции, сенсорной нейропатии и ангиопатии, что усиливает тяжесть течения инфекций и осложняет хирургическое лечение.

В клинической практике это выражается тем, что у больных с НИМТ на фоне СД значительно выше риск ампутации конечностей или летального исхода. Например, в одном исследовании было показано, что больных с СД частота ампутаций конечностей при некротизирующем фасциите была 18,1% против 9,3% у пациентов без СД.

Кроме того, традиционные методы лечения (агрессивная некрэктомия, повторные хирургические обработки гнойного очага) у пациентов с СД часто приводят к нежелательным последствиям, так как удаляются тканевые массивы, лигируются сосуды, которые в свою очередь ухудшают микроциркуляцию, усиливают ишемию, способствуют прогрессу некробиотического процесса и ампутациям. Такая ситуация требует новых подходов в диагностике и лечении (7,9).

Современные исследования подчеркивают, что раннее и радикальное хирургическое вмешательство является ключевым фактором выживания при НИМТ у больных с СД. Однако именно у пациентов с СД существуют особенности: более выраженная сосудистая и нейропатическая патология, усложняющие выбор оптимального объема резекции и предотвращение дальнейшего некроза(6,8,10).

С учетом того, что распространенность СД продолжает расти во всем мире, бремя осложнений, включая тяжелые НИМТ, будет только увеличиваться.

Для хирургической службы, особенно абдоминальной и гнойной хирургии, это значит, что увеличение нагрузки, рост затрат, необходимость разработки оптимизированных алгоритмов ведения таких пациентов с учетом коморбидности СД и физиологических особенностей.

Цель исследования: Улучшить результаты лечения тяжелых форм некротизирующих инфекций мягких тканей, развивающихся на фоне сахарного диабета, путем разработки и внедрения оптимизированных методов ранней диагностики и комплексного дифференцированного лечения.

Материал и методы исследования: В клинический материал включены клинические наблюдения больных с различными по локализации и тяжести формами некротизирующих инфекций мягких тканей, подтвержденными клинико-лабораторными и инструментальными методами. Все 54 пациента страдают сахарным диабетом 1-го или 2-го типа с различной степенью компенсации углеводного обмена которые находились на лечении и обследовании в Бухарской многопрофильной медицинском центре в 2020 по 2025 годы. Все больные были разделены на 2 когортные группы: контрольная (26 больных), которые находились на лечении и обследовании с 2020 по 2023 годы и основная (28 больных), которые находились на лечении и обследовании с 2023 по 2025 годы.

У больных группы сравнения выделены изменения мягких тканей были представлены следующими формами: Некротизирующий фасциит – 24 (44,4%); Некротизирующий миозит – 30 (55,6%);

Достоверно не отличающиеся результаты обнаружены и по основной группе больных, так как при формировании групп соблюдали принципы репрезентативности групп, параметры патологии мягких тканей и сопутствующие заболевания больных были близки между собой ($P > 0,05$). В связи с этим сочли не целесообразным подробно перечислять и анализировать эти данные.

Известно, что клиническая картина заболевания оценивается по наличию определенных симптомов данной патологии, а эффективность любого метода лечения по развитию и купированию выявленных клинических симптомов. Нами были анализированы показатели выявляемости клинических симптомов для НИМТ - уменьшение перифокального воспаления и гиперемии окружающих рану тканей, уменьшение местного отека, уменьшение инфильтрации в области краев ран после проведенных методов лечения.

Купирование всех указанных симптомов проходили постепенно и полное купирование проходило не равномерно. Сравнительный анализ показал, что все параметры изменились неравномерно, в разные сроки наблюдения. Кроме того, установлено, что все 3 сравниваемых параметра у больных основной группы купировались достоверно быстрее, чем у пациентов группы сравнения ($P < 0,001$). Это указывает на высокую клиническую эффективность предлагаемого комплексного метода лечения.

У больных основной группы очищение раны от возбудителей в среднем к $5,0 \pm 0,5$ суткам, параллельно этому отмечалось рассасывание инфильтрата вокруг раны. Начало появления грануляций

при этом отмечено к 7-суткам, а начало эпителизации к 10-суткам лечения. При этом средняя продолжительность стационарного лечения составило $12,5 \pm 1,5$ койко-дней.

При этом, у больных группы сравнения получены несколько отличающиеся результаты. Очищение раны от возбудителей не происходило даже к 10 суткам после начала лечения ($P < 0,001$). К 7-суткам отмечалось рассасывание инфильтрата вокруг раны ($P < 0,001$). Начало эпителизации не наступило к 10-суткам наблюдения, продолжение наблюдений показали, что она наступило в среднем к 19-суткам лечения. При этом продолжительность стационарного лечения составило $23,5 \pm 3,5$ койко-дней (разница в 1,9 раза).

Таким образом, у больных с НИМТ, которым проводили комплексное лечение с использованием ЛФДТ на фоне традиционного лечения, клинические симптомы (уменьшение перифокального воспаления и гиперемии окружающих рану тканей, уменьшение местного отека, уменьшение инфильтрации в области краев ран) купировались значительно быстрее, чем в группе сравнения. Очищение раны от возбудителей, рассасывание инфильтрата вокруг раны, а также начало эпителизации наступило достоверно быстрее, чем у больных группы сравнения. Кроме того, продолжительность проведенного лечения было в 1,9 раза короче у больных основной группы, по сравнению к пациентам, отнесенных в группе сравнения. Все приведенные факты доказывают клиническую эффективность предлагаемого метода лечения по сравнению с традиционным методом лечения пациентов с НИМТ.

Результаты и их обсуждение: Определение показателей высеваемости возбудителей (качественный показатель) и обсеменённости ран (количественный показатель) у больных с сахарным диабетом имеет большое значение, так как с помощью бактериологического метода исследования определяют не только этиологических агентов заболевания, но и определяют микробиологическую эффективность используемых методов лечения больных.

При бактериологических исследованиях были высеяны типичные возбудители гнойно-воспалительных заболеваний: *S.aureus*, *S.epidermidis*, *P.aeruginosa*, *Klebsiella spp*, *Proteus spp*, *Enterobacter spp* (облигатные и факультативные аэробы), *Bacillus spp* (облигатные анаэробы) и грибы рода *Candida* (микроскопические грибы). Ассоциация микроорганизмов из биоматериалов из раны высевались значительно больше, чем монокультура этиологических агентов. Большинство высеянных штаммов отличались заметной антибиотикорезистентностью. В обеих сравниваемых группах пациентов при поступлении в стационар были выявлены высокие уровни бактериальной обсеменённости ран - 10^9 - 10^{10} КОЕ/мл.

Бактериологические исследования были проведены до лечения, через 3, 5, 7 и 10 суток после лечения у больных обеих сравниваемых групп.

Установлено, что высеваемость грамотрицательных бактерий прекратились на 7-сутки после начала лечения, а грамположительные кокки, анаэробы и *Candida spp* высевались и 10-сутки у больных группы сравнения.

В основной группе высеваемость грамотрицательных бактерий не дали роста уже на 3-сутки после начала лечения, а грамположительные кокки, анаэробы и *Candida spp* не высеяны с 7-суток после начала лечения («отрицательный бактериологический результат»). По-видимому, это местное влияние ЛФДТ, так как при применении только ФДТ у больных (глава 4) наблюдали идентичные результаты.

Сравнительная оценка количественного состава возбудителей (микробная обсемененность) у обеих групп приведены ниже:

- при поступлении в стационар - соответственно 10^8 КОЕ/мл в первой и 10^{10} КОЕ/мл во второй группах;
- через 3-суток после лечения - соответственно 10^6 КОЕ/мл в первой и 10^3 КОЕ/мл во второй группах;
- через 5-суток после лечения - соответственно 10^5 КОЕ/мл в первой и 10^2 КОЕ/мл во второй группах;
- через 7 суток после лечения - соответственно 10^4 КОЕ/мл в первой и «отсутствие роста» во второй группах;
- через 10 суток после лечения - соответственно 10^3 КОЕ/мл в первой и «отсутствие роста» во второй группах.

Таким образом, результаты бактериологических исследований у больных с НИМТ показали, что в группе сравнения высеваемость грамотрицательных бактерий прекратились на 7-сутки после начала лечения, а в основной на 3-сутки, если грамположительные кокки и анаэробы в группе сравнения вы-

севались и 10-сутки, то у больных основной группы уже с 7-суток после лечения отмечали «отсутствие роста».

Микробная обсемененность у обеих групп также достоверно отличалась: в группе сравнения и на 10-сутки отмечали рост в количестве 10^2 КОЕ/мл, тогда как в основной группе «отсутствие роста» отмечали уже на 7-сутки. Данные факты указывают, что комплексное лечение с применением ЛФДТ и перфторана на фоне традиционного лечения оказывает высокую бактериологическую эффективность, которая больше, чем при лечении больных этими методами в отдельности.

На следующем этапе изучали показатели интоксикации организма, где были оценены динамика изменений температуры тела обследованных, ЛИИ и СОЭ у изучаемых больных.

Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что одним из основных признаков интоксикации организма - повышение температуры тела постепенно снижается у больных группы сравнения, снижаясь до нормальных значений только к 7-10 суткам наблюдения, тогда как у пациентов основной группы нормализация температуры тела наступила уже к 5-суткам наблюдения. Далее (к 7- и 10-суткам наблюдения) этот параметр остался на уровне нормальных значений.

Вместе с тем, достоверные отличия между сравниваемыми группами выявлено и по показателю ЛИИ ($P < 0,001$), которое выражалась в снижении повышенной ЛИИ более быстрыми темпами у больных основной группы, по сравнению с группой сравнения ($P < 0,001$). Отмечаем, не только быстрое снижение параметра, но и достоверно быстрой нормализации данного параметра ($P < 0,001$).

Близкие к показателю ЛИИ результаты получены и по СОЭ. Если показатели до лечения и через 10 суток после лечения отличались в 1,7 раза в группе сравнения, то разница между сроками наблюдения в основной группе составила 4,7 раза. Кроме того, параметры основной группы уже на 7-сутки снизились достоверно до уровня нормальных значений ($P < 0,001$), тогда как показатели больных группы сравнения даже в конце срока наблюдения (10 суток) до нормальных значений не снизились.

Таким образом, изучение показателей интоксикации организма (температура тела, ЛИИ, СОЭ) больных с сахарным диабетом показали, что у всех больных обеих групп при поступлении (до лечения) параметры были достоверно повышенными по отношению к нормальным значениям ($P < 0,001$), но после проведенного лечения эти показатели постепенно снизились. Нужно отметить, что параметры имели тенденцию измениться однонаправленно, но с разной интенсивностью после разных методов лечения. После проведенного традиционного лечения (группа сравнения) параметры снизились постепенно и до нормальных значений в основном не дошли, то после комплексного лечения, включающего в себя ЛФДТ на фоне традиционного лечения, параметры снизились быстро и в короткие сроки дошли нормальных значений. Это доказывает противointоксикационную эффективность предложенного комплексного лечения для лечения больных с НИМТ.

Результатов применения ЛФДТ у больных основной группы ($n=26$) показал что у (44,4%) больных отмечено клиническое и гемодинамическое улучшение на 7-10 сутки, которое проявлялось появлением свежей грануляционной тканей ишемических язв.

На фоне проводимых лечебных мероприятий у 7 (26,9%) больных группы сравнения отмечалось прогрессирование патологического процесса и, при котором по жизненным показаниям были выполнены этапные Лампасные разрезы и этапные некроэктомии при которых по жизненным показаниям при наличии патологических процессов в конечностях были выполнены у 5 (19,2%) больных была выполнена операция ампутация нижней конечности на уровне бедра. У 3 (8,33%) больных которым были выполнены малые хирургические вмешательства отмечалось прогрессирование сопутствующих заболеваний, которых не удалось скорректировать, в связи с чем наступили: острое нарушение сердечно-сосудистой деятельности у 3 больных, синдром системной воспалительной реакции с развитием септического шока у 2 больных и почечная недостаточность на фоне диабетической нефропатии у 2 больных с летальным исходом. Послеоперационная летальность у больных контрольной группы составила 3 (8,33%) пациент.

На фоне проводимых комплекса лечебных мероприятий у больных основной группы у 3 больных отмечалось прогрессирование патологического процесса выявилось при котором по жизненным показаниям у 2 (7,8%) больных была выполнена операция ампутация нижней конечности на уровне бедра. Летальность наблюдалась у 1 (2,5%) больного причиной которого послужило прогрессирование признаков полиорганной недостаточности с неуправляемой гипотонией.

Выводы:

1. При выборе тактики лечения больных с некротизирующих инфекций мягких тканей следует отдавать предпочтение комплексному воздействию на все звенья патологического процесса (возбудители, воспалительная реакция), что способствует достоверному опережению сроков очищения раны от микроорганизмов, сроков рассасывания инфильтрата вокруг раны, появления грануляции и эпите-

лизации. Целесообразным является одновременное совмещение применения местной ЛФДТ на фоне традиционного лечения, которое приводит к сокращению сроков реабилитации и достоверному уменьшению чисел применения органо-уносящих операции.

2. Анализ структуры после операционной летальности показал что при традиционном лечении больных с НИМТ количество летальных исходов составляло 8,33% , при этом в основной группе где лечение проводилась в комплексе с применением ЛФТД летальность составило лишь 2,5%.

Список литературы:

1. Umarov B.Ya., Khamdamov B.Z. Characteristics of long-term non-healing wounds// Тиббиётда янги кун, 2024. P 350-359.
2. Umarov B.Ya. Морфологические и местные иммунологические изменения при длительно незаживающих ранах: характеристика и анализ// O'zbekiston tibbiyot jurnali, 2023. С 123-131.
3. Умаров Б.Я. Иммунологические аспекты и современные подходы к лечению длительно незаживающих ран: диагностика, терапия и профилактика осложнений// Журнал гуманитарных и естественных наук 2025. С 89-92 .
4. Абдуллажанов Б. Р., Бабаджанов А. Х., Юсупов Ж. К. Анализ динамики результатов планиметрических исследований при лечении длительно не заживающих гнойных ран мягких тканей // Re-health journal. 2021. №1 (9).
5. Абдуллоев Д. А., Набиев М. Х., Юсупова Ш. Ю., Бегаков У. М., Хафизов Б. М. Иммунокоррекция в комплексном лечении гнойно-септических осложнений сахарного диабета // Вестник Авиценны. 2016. №2 (67).
6. Базлов С. Б., Коровин А. Я., Попандопуло К. И., Марченко Н. В., Зайцев Л. Л. Морфометрическая оценка изменений в мягких тканях голени после проведения паллиативных реваскуляризаций у больных с критической ишемией нижних конечностей // МНИЖ. 2022. №1-2 (115).
7. Иманкулова А. С., Кочоров О. Т., Наралиев У. Т. Особенности течения гангрены Фурнье у пациентов с сахарным диабетом // Раны и раневые инфекции. Журнал имени профессора Б. М. Костюченко. 2021. №1.
8. Хамдамов Б.З., Умаров Б.Я. Морфологические и местные иммунологические изменения при длительно незаживающих ранах: характеристика и анализ // The journal of humanities & natural sciences. Ташкент. 2025. -С.120-123.
9. Охунов А. О., Пулатов У. И. Диагностика и лечение тяжёлых форм гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей на фоне сахарного диабета // Проблемы науки. 2018. №8 (128).
10. Охунов А. О., Пулатов У. И., Охунова Д. А. Клинико-лабораторная характеристика течения раневого процесса мягких тканей // Вестник науки и образования. 2018. №9 (45).

Для цитирования: Хамдамов А.Б., Хамдамов И.Б. Клинико-микробиологические аспекты в динамике комплексного лечения больных с некротизирующими инфекциями мягких тканей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1125–1129. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17934112>